

LINGVOKULTUROLOGIYA – ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING YANGI PARADIGMASI SIFATIDA

Tuxtaxodjayeva Nargiza

Oriental Universiteti dotsent, PhD

Jakbarova Sevara

Oriental Universiteti magistranti

jakbarova1988@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada tilshunoslikning zamonaviy yoʻnalishi hisoblangan lingvokulturologiya haqida mulohazalar yuritilgan. Lingvokulturologiyaning oʻrganish sohasi, obykti va predmeti haqida toʻxtalib oʻtilgan.

Kalit soʻzlar: madaniyat, tilshunoslik, madaniyatlararo muloqot, nutq, til, lingvokulturologiya, lingvomadaniyat.

Kirish

Har bir millat, ellat oʻzing dunyoqarashi, etnik kelib chiqishi, urf-odatlarini, jamiyatdagi oʻrnini – til vosita sifatida oʻzaro bogʻlab turadi. Tilshunoslikda lingvomadaniy tushunchasi eng koʻp qoʻllaniladigan hamda madaniyat bilan uzviy bogʻlangan holda fanning bir qismi sifatida hozirgacha izlanishlar olib borilmoqda.

Lingvokulturologiya – tilshunoslik va madaniyatshunoslikning oʻzaro bogʻliqliklaridan paydo boʻlgan fan boʻlib, u muayyan xalq madaniyatining paydo boʻlishi va uni tilda ifodalanishi hamda mujassamlanishini tadqiq etadi. Har ikki yoʻnalishni, yaʼni tilshunoslik va madaniyatshunoslikning oʻzaro bogʻlanishi bu yangi ilmiy asoslangan yoʻnalishning vujudga kelishidir.

Lingvokulturologiya tilshunoslikdagi antroposentrik paradigmaning mahsuli boʻlib, u soʻnggi oʻn yilliklar davomida rivojlanib kelmoqda. Lingvokulturologiya tilda va diskursda oʻz aksini topgan va mustahkamlangan xalq madaniyatini oʻrganadi. U muayyan madaniyatning mif, afsona, urf-odat, anʼana, odat, taomil, ramzlarni va boshqalarni tadqiq etadi. Mazkur konseptlar madaniyatga taluqli boʻlib, tilda aks etadi.

Tadqiqot materiallari va metodologiyasi

Lingvokulturologiya fan sifatida shakllanishi XX asrning 90-yillariga to'g'ri keladi. Lingvokulturologiyaning shakllanishi haqida deyarli barcha tadqiqotchilar ushbu nazaryaning ildizi V.Fon Gumboldtga borib taqalishini ta'kidlaydilar. Lingvokulturologiya sohasiga XIX asrda V.Fon Gumboldtning "Tilning tuzilishi va insoniyat ma'naviy rivojiga ta'siri" kitobida birinchilardan bo'lib, til va millat xususiyatlarining munosabatlari haqida qayd etgan edi. Uning aytishicha: "turli tillar, o'z xususiyatlari, fikrlash va his-tuyg'u ta'siriga ko'ra amalda turlicha dunyoqarashni ifodalaydi", "tilning o'ziga xos xususiyatlari millatning o'zligiga ta'sir qiladi, shuning uchun tilni chuqurroq o'rganish tarix va falsafa insonning ichki dunyosi bilan bog'lab tushuntiradigan barcha narsani qamrab olishi kerak"¹. Shu tariqa, olim tilning turli shakllarida turlicha hissiyot va tafakkur uslublarini ko'rgan, va tilda madaniy o'ziga xoslik aks etib turadi, degan xulosaga kelgan.

Rus tilshunosi V.A.Maslovaning darsligida lingvokulturologik tadqiqotlarning zamonaviy yo'nalishlari tavsiflangan, metodologik asosi yaratilgan. Tilshunos olim linguakulturologiya rivojlanishini uch davrga ajratgan.

1. Fanning shakllanishiga asos bo'lgan dastlabki tadqiqotlarning yaratilishi.
2. Linguakulturologiyani alohida tadqiqot sohasi sifatida shakllanishi.
3. Linguakulturologiyaning fundamental mustaqil fan sifatida vujudga kelishi.

XXI asr boshiga kelib lingvokulturologiya dunyo tilshunosligidagi yetakchi yo'nalishlardan biriga aylanib ulgurdi. Lingvokulturologiya tilni madaniy fenomeni sifatida o'rganuvchi fan bo'lib, o'zaro aloqadorlikda bo'lgan til va madaniyat uning predmetini tashkil etadi. Jumladan, V.N.Teliya bu haqida shunday yozadi: "Lingvokulturologiya inson omiliga, aniqrog'i insondagi madaniy omilni tadqiq etuvchi fandır. Bu esa shuni bildiradiki, lingvokulturologiya markazi madaniyat fenomeni bo'lgan inson to'g'risidagi antropologik paradigmaga xos

¹ Shayxislamov, N (2020). Ona tili fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish. O'zbekistonda ilm-fan va ta'lim masalalari: muammo va echimlar (3). – B. 71-73.

bo‘lgan yutuqlar majmuasidir”². V.N.Teliyaga ko‘ra, lingvokulturologiya, avvalo, jonli kommunikativ jarayonlarni va ularda qo‘llaniladigan til ifodalarining sinxron harakatdagi xalq mentaliteti bilan aloqasini tadqiq qiladi. Bundan tashqari Teliya lingvokulturologiyaning obyekt haqida shunday yozadi: “Lingvokulturologiya insoniy, aniqrog‘i, insondagi madaniy omilni tadqiq etuvchi fandır. Bu esa shuni bildiradiki, lingvokulturologiya markazi madaniyat fenomeni bo‘lgan inson to‘g‘risidagi antropologik paradigmaga xos bo‘lgan.

G.G.Slishkin esa lingvokulturologiya haqida shunday fikr bergan: “lingvokulturologiya inson omiliga, aniqrog‘i, insondagi madaniyat omliga yo‘naltirilgan. Lingvokulturologiyaning markazi, madaniyat fenomenidan iborat bo‘lishi inson haqidagi fanning antropologik paradigmaga tegishli hodisa ekanligidan dalolat beradi”³.

N.Alefirenko lingvokulturologiyani quyidagicha tavsiflaydi:

Lingvokulturologiya tilshunoslik va madaniyatshunoslik bilan chambarchas bog‘langan bo‘lib, u sintezlovchi xususiyatga ega.

– Lingvokulturologiyaning asosiy e‘tibori tilda izohlanadigan madaniy dalillarga qaratiladi.

– Lingvokulturologiya tilshunoslik fanlariga kiradi, shuning uchun uning tadqiqot natijalaridan ona tili va chet tillari o‘qitish jarayonida amaliy foydalanish mumkin.

Lingvokulturologiya tadqiqotlarining asosiy yo‘nalishlari:

a) lisoniy shaxsi

b) til madaniy qadriyatlarning semiotik gavdalantirish tizimi hisoblanadi.

XX asrning oxiriga kelib Moskvada to‘rtta lingvokulturologik maktab yuzaga keldi. Quyida lingvokulturologiya maktablari:

1. Y.Y.Stepanov maktabi

² Shayxislamov N. Lingvokulturologiyaning fan sifatida shakllanishi va rivojlanish bosqichlari // Academic Research in Educational Sciences. Volume 2, 2021 ISSN: 2181-1385. – B. 879-883.

³ Телия Б. Русская фразеология: семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. – М: Языки русский культуры, 1996. – С. 286.

2. N.D.Arutyunova maktabi
3. V.V.Vorobyev, V.M.Shaklein maktabi
4. V.N.Teliya maktabi

Lingvokulturologiyaning obyekti – madaniyat va tilning o‘zaro aloqasi, o‘zaro ta‘sirini bir butunlikda tadqiq qilishdir. Lingvokulturologiya fani tilni madaniyatning fenomeni, madaniyatni tashuvchisi sifatida o‘rganadi. Madaniyatni tildan foydalanuvchi inson yaratadi. Lingvokulturologiya faning obyekti lingvistika va kulturologiya, etnografiya va psixolingvistika singari qator fundamental fanlarning kesishmasida joylashadi⁴.

Fanning o‘rganish obyekti haqida ham tilshunos olimlarning turlicha qarashlari bor. Jumladan, V.N.Teliyaning fikricha, lingvokulturologiya til va madaniyatning faqat sinxron aloqasini o‘rganadi. V.A.Maslovaga ko‘ra, bu soha tilni ham sinxron, ham diaxron jihatdan o‘rganadi. Bundan tashqari, V.N.Teliya lingvokulturologiya obyekti umuminsoniy xarakterga ega bolishini ta’kidlagan bo‘lsa, V.A.Maslova muayyan xalq yoki qardosh xalqlar tilining lingvokulturologik xususiyatlari alohida o‘rganishi lozimligini uqtiradi.

Lingvokulturologiyaning predmeti madaniyatda ramziy, obraz, metaforik ma‘no kasb etgan va natijalari inson ongida umumlashtirilib mif, afsona, folklor va diniy diskurslarda, poetik va prozaik badiiy matnlarda, frazeologizmlarda, metaforalarda va ramzlarda aks etadigan til birliklari sanaladi.

Tadqiqot natijalari

Xulosa qilib aytish mumkinki, XIX asrda V.Gumboldtning til va tafakkur munosabatlarini o‘rganishda millat madaniyatiga asosiy e‘tibor berilishi lozimligi haqidagi mulohazalarni XX asrning 90-yillarida qator tilshunoslar tomonidan yangi fan yuzaga kelishiga sabab bo‘lib, ushbu fan hozirgi zamon tilshunosligida o‘ta tez sur‘atlarda rivojlanib, umumiy tilshunoslikdan alohida o‘rin egalladi.

⁴ Маслова Б.А Линвакултурология. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: Академия, 2001. – С. 208.

Zamonaviy tilshunoslikda lingvokulturologiya rivojlangan sohalardan biri bo`lib, bu borada salmoqli tadqiqotlar, bir qancha o`quv qo`llanmalar yaratilgan. Mazkur sohaga oid ishlarda tadqiqotchilarning olamning lisoniy manzarasi, lingvomadaniy konseptlar, pretsedent birliklar, intertekstuallik, lisoniy ong, barqaror birliklarning lingvomadaniy xususiyatlari kabi masalalarga katta e`tibor qaratayotganliklarini kuzatish mumkin. Bunday tadqiqotlarda tilning barcha sathlari birliklari, xususan, so`z va matnning tamoman yangicha talqini va tahlili ustuvorlik qiladi.

Madaniyat, xalq tafakkuri, uning olamni idrok etishidagi o`ziga xos jihatlarning tilda aks etishini o`rganish lingvokulturologiyaning asosiy maqsadidir. Mazkur sohaning obykti til va madaniyat, predmeti esa o`zida madaniy semantikani namoyon etuvchi til birliklari hisoblanadi. Binobarin, lingvokulturologiyada madaniy axborot tashuvchi til birliklari tadqiq etiladi. Bunday til birliklari lingvomadaniy birliklar termini ostida birlashadi. Ramz, mifologema, etalon, metafora, paremiologik birliklar, lakunalar, stereotiplar, pretsedent birliklar, nutqiy etiketlar eng asosiy lingvomadaniy birliklar hisoblanadi. Olamning lisoniy manzarasini, madaniyatning asosiy konseptlari majmui bo`lgan konseptosferani, lisoniy ongni tavsiflash hamda til egalarining milliy-madaniy mentalligini aks ettiruvchi lisoniy birliklarni, insoniyatning qadimiy tasavvurlariga muvofiq keluvchi madaniy arxetiplarni, nutqiy muloqotga xos bo`lgan milliy ijtimoiy-madaniy stereotiplarni aniqlash lingvokulturologiyaning asosiy vazifalari hisoblanadi.

Lingvokulturologiya tilshunoslikning yosh, yangi sohasi bo`lsa-da, biroq unda frazeologik, konseptologik, leksikografik va lingvodidaktik yo`nalishlar shakllanib ulgurgan.

REFERENCES

1. Shayxislamov, N (2020). Ona tili fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish. O'zbekistonda ilm-fan va ta'lim masalalari: muammo va echimlar (3). – B. 71-73.

2. Shayxislamov N. Lingvokulturologiyaning fan sifatida shakllanishi va rivojlanish bosqichlari // Academic Research in Educational Sciences. Volume 2, 2021 ISSN: 2181-1385. – B. 879-883.

3. Телия Б. Русская фразеология: семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. – М: Языки русской культуры, 1996.

4. Маслова Б.А Лингвокультурология. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: Академия, 2001.